

AYOLLARDA TANA MEN OBRAZINING OILA-NIKOH MUNOSABATLARIGA TA'SIRINI O'RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Tulyaganova R.X.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Bugungi kunda ijtimoiy psixologiya sohasida tana obrazini idrok etish muammosi va uning oila-nikoh munosabatlariga ta'sir doirasini o'rganish masalalari psixologiya fan tarmoqlari va amaliyoti rivoji uchun g'oyat dolzarb, hamda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ushbu muammo o'smirlik yoshi davrida shaxsning shakllanishi va yetuklik davrida shaxsning real va obyektiv idrokini takomillashtirish bilan bevosita bog'liqdir. Ayollarda o'z tana obrazini qabul qilish, shaxsning qarashlari, o'zini his qilish va boshqa turli psixologik holatlar bilan uzviy bog'liq.

Ilmiy manbalarni sharhi orqali shuni aytish mumkinki, psixologiya sohasida "Tana obrazi" fenomeni mutlaq yangi muammo emas. Ko'plab olimlarning ta'kidlashicha tana obrazi "Men" konsepsiyasining tarkibiy qismi sifatida shaxsga ta'sir ko'rsatuvchi tushuncha deb o'rganiladi.[8, b.145]

Dastlabki ilmiy-nazariy tadqiqotlarni o'rganishda bizga ma'lum bo'ladiki, XIX asrda "Men" konsepsiyasini tizimli shaklda o'rganishni amerikalik faylasuf va psixolog olim Uilyam Jeyms o'z yondoshuvini taklif qilgan olimlardan biri hisoblanadi.[5, b.243] Uning o'z-o'zini anglash, o'zini qabul qilish kabi shaxs anglovlari keyingi tadqiqotlar uchun asos bo'ldi. Uning nazariyasi falsafiy-psixologik model bo'lib, u insonning o'zini qanday anglashi va idrok etishini tushuntiradi. Jeymsning qarashlarida Jismoniy Men tarkibiga uning sog'lig'i, stili, tana obrazi kabilarni o'z ichiga oladi.

XX asrning birinchi yarmiga kelib ijtimoiy psixologiya sohasida dastlabki tana obrazi tushunchasi eng muhim tushunchalardan biri sifatida o'rganila boshlandi. Dastlab G'arb olimlaridan xususan, nemis psixiatr olimi Paul Shilder 1935-yilda birinchi marta ilmiy muomalaga kiritadi, uning ilmiy izlanishlarida tana obrazi shaxsning ongida shakllanadigan psixologik konstruksiya sifatida izohlagan. Tana obrazi – bu insonning o'z tanasini ruhiy-fazoviy obraz sifatida subyektiv tarzda his qilishi, uning shakllanishi, shaxslararo o'zaro ta'sir hisobidan idrok etishi kabi turli anglashlar hisobiga qabullashi tushuniladi.[10, b.24] Shilder o'z ilmiy izlanishlarida tana sezgilar orqali uzatiladigan taassurotlar va qo'zg'atuvchilar hisobiga shakllanishi hamda tana va bizni o'rab turgan dunyo o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjudligini tahmin qiladi. Uning fikricha, tanani idrok qilish va ongda tasavvur qilishni "jismoniy men"

sifatida tushuntirgan. Inson o'z tanasini nafaqat fiziologik sezgi orqali, balki ijtimoiy va emotsional omillar ta'sirida ham his qiladi.

Zamonaviy psixologiyada tana obrazi fenomenini komponentlarga bo'lib eng ko'p o'rgangan olim sifatida amerikalik psixolog Tomas F.Keshning izlanishlarida tana obrazi ilk bora ko'p o'lchovli yondashuv asosida taklif qilingan. Kesh o'zining ilmiy faoliyati davomida 1990-yillarda "Tana va o'z-o'ziga munosabat so'rovnomasi"ni taqdim etadi.[2,b.455] Bu izlanishlar natijasida u tana obrazini bir yoqlama baholashdan ko'ra, ko'p qirrali tizim sifatida yondashish zarurligini ilmiy asoslab berdi. Keshning ilmiy-nazariy yondashuvlaridan biri shuki, tana obrazini ikki asosiy o'lchovda tahlil qilganligidir.[3, b.460] Bunda birinchi o'lchov tanani baholash (evaluation) – shaxsning o'z tanasini ijobiy yoki salbiy baholashi va qabullashi kiritiladi. Ikkinchi o'lchovda (investment) esa – shaxsning tashqi ko'rinishiga qancha e'tibor, vaqt va ruhiy resurs sarflashi nazarda tutadi. Bu o'lchovlarni nafaqat diagnostika, balki klinik va amaliy psixologiya tarmoqlarida ham keng qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadi. T.Kesh o'zining izlanishlarida men obrazini tushuntirishda ham nazariy ham amaliy jihatdan katta ahamiyatga egadir.

Tana Men obrazining ilmiy nazariy asosini o'rganishda nafaqat shaxsning individual idroki, hissiyotini va balki, bu holat ijtimoiy muhitdagi taqqoslashlar orqali ham yuzaga kelishini G'arb olimi, amerikalik psixolog Leon Festinger o'z nazariyasida ko'rsatib o'tgan. [4, b.78] Festingerning 1954-yilda "ijtimoiy taqqoslash" nazariyasiga ko'ra, insonlar o'zlarini jamiyatda boshqalar bilan solishtirish orqali baholaydilar. Aynan shu nazariya orqali ayollarning o'z tanasini qabullashiga tashqi ijtimoiy muhitning ta'siri mavjudligini ko'rsatib o'tadi. Bu jarayonni ayniqsa tashqi ko'rinish va jismoniy me'yorlarga oid tasavvurlarda yaqqol namoyon bo'lganligini ko'rish mumkin. Ayollardagi o'z tanasini jamiyatda qabul qilingan "ideal standartlar" bilan solishtirish orqali qabul qilishi, ulardagi salbiy tana men obrazi shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu o'rinda biz avval ko'rib chiqqan T.Keshning tana obrazini baholash komponenti tadqiqoti ham ko'pincha aynan ijtimoiy taqqoslash natijasida shakllanishini kuzatish mumkin. Bu jihatdan Festinger nazariyasini men obrazini tushuntirishda ijtimoiy-psixologik omil sifatida ko'rib chiqishimiz mumkin.

Tana obrazini turli psixologik komponentlarga bog'lab o'rganishda biz g'arb olimlaridan tashqari rus olimlarining ham izlanishlarini o'rganishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xususan, rus olimi S.L.Rubinshteyn 1973-yilda o'zining "Inson va dunyo"[9, b.45] kitobida shaxsning ong va faoliyat birligi nazariyasi doirasida insonning o'z tanasini anglashini psixik rivojlanishning zaruriy qismi sifatida sanaydi. Shuningdek, Rubinshteyn izlanishlarida tanani qabullashning har bir shaxsda har xil tasvirlanishi bu ulardagi idrok ko'lamiga yaqqol bog'liqligini aytib o'tadi. Insonning o'zini anglashida jismoniy tajriba va tana idrokining o'rni haqida tushuntiradi. Inson

ongida nafaqat tashqi olam, balki o'zini anglash ham mavjud, xususan, o'z-o'zini anglashning shakllanishi insonning avvalo o'z tanasini va uning yordamida amalga oshiriladigan harakatlarini anglashdan boshlanadi.

Insonning jismoniy tuzilishini 'Men' obrazining zaruriy qiyofasi sifatida yana bir rus olimi B.G. Ananov 1968-yilda o'zining "Inson bilimning obyekt sifatida"[1, b.112] asarida keltirib o'tadi. U insonning jismoniy tuzilishini uning psixik qiyofasi bilan izoxlaydi, hamda, Men obrazining zaruriy asosi deya hisoblagan. Jismoniy xususiyatlarni inobatga olmasdan shaxsning yaxlitligini tushuntirish mushkulligini ta'kidlab o'tadi.

Tana obrazi shaxsning Men konsepsiyasi tarkibida muhim rol egallaydi va bu obraz shaxsiy hamda ijtimoiy hayot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchilar o'z ilmiy izlanishlarida turli xil "Men" obrazlarini ajratib, ularga o'z ilmiy talqinlarini berib o'tishgan. "Men" obrazlarini talqinida real men, ko'zgudagi men, ideal men kabi turlarga V.V. Sizikova, V.V. Stolin, N. Tolstix kabi rus olimlari tasniflashgan. A.N. Doroje bo'yicha esa tana obrazi atamasi "tana sxemasi" atamasi bilan talqin qilingan. Bu kabi talqinlarning har biri o'z navbatida quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- **"Men-real"** o'z tana obrazining real ko'rinishi va uning o'zini qabullash bilan bog'liqligida ko'rinadi;
- **"Men-ideal"** ko'pincha ijtimoiy, jinsiy, yosh, etnik, kabi ijtimoiy o'ziga xos rollar orqali tana obrazini solishtirganda yuzaga keladi.
- **"Men-ko'zgu"** bu esa tananing obektiv jihatdan baholanishi, o'zini qabul qilishning munosabati bo'lishi mumkin.[10, b.47]

Mana shu kabi kesmalarning har birini sharhlaganda ular o'z ichiga jismoniy Men, ijtimoiy Men, aqliy Men, hissiy Men kabi jihatlarni bildiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu konsepsiyalar o'z navbatida bir biri bilan aloqador ekanini ta'kidlab o'tish mumkin. Insonning o'zini o'zi anglashi va jamiyatda o'zini o'zi belgilashiga uning tashqi qiyofasi ham uzviy bog'liq ekanini aytib o'tish mumkin. Bu tadqiqotlarda ayollik va o'z-o'ziga ishonch kategoriyalari subyektiv ahamiyat kasb etadi. Bu komponentlarni E.T Sokolova tana obrazini qabul qilish yosh tafovutlariga bog'laydi. O'smirlik davrida ko'pincha nisbiy tomondan tanani, tashqi ko'rinishni baholash ma'lum me'zonlarga ko'ra har doim ham aniq bo'lmagan xususiyatlar, hatti-harakatlar, qobiliyatlar realistic komponentlar bilan bir qatorda yuzaga kelishini aytib o'tadi. O'smirlik va o'spirinlik davrida o'z tanasiga bo'lgan e'tibor sezilarli kuchayishi kuzatilsada, biz o'rganilgan ilmiy izlanishlarning nazariy asoslarini ko'rib chiqqan holda aynan yetuklik yoshida tana obrazining o'z-o'zini qabullash bilan idrok qilinishi va unga ta'sir etuvchi bir qancha omillar hisobidan ko'proq ahamiyatliroq ekanini aytishimiz mumkin. [11, b.121]

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Ananyev, B. G. (1968). *Chelovek kak predmet poznaniya* [Man as an object of knowledge]. Leningrad: Leningrad State University.
2. Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (Eds.). (1990). *Body images: Development, deviance, and change*. New York: Guilford Press.
3. Cash, T. F. (2002). Cognitive-behavioral perspectives on body image. In T. F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.), *Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice* (pp. 38–46). New York: Guilford Press.
4. Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. *Human Relations*, 7(2), 117–140.
5. James, W. (1890). *The principles of psychology*. New York: Henry Holt.
6. Leontyev, A. N. (1977). *Deyatel’nost’. Soznanie. Lichnost’* [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Politizdat.
7. Rogers, C. R. (1951). *Client-centered therapy*. Boston: Houghton Mifflin.
8. Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
9. Rubinshteyn, S. L. (1973). *Chelovek i mir* [Man and the world]. Moscow: Nauka.
10. Schilder, P. (1935). *The image and appearance of the human body*. New York: International Universities Press.
11. Sokolova, E. T. (1989). *Obraz tela: norma i patologiya* [Body image: Norm and pathology]. Moscow: Moscow State University Press.